

The Impact of Adaptive Behavior Levels on the Quality of Life of Children With Autism Spectrum Disorder

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18057071>

Ouassima Edouiib

ouassima.ed.@gmail.com

Faculty of Educational Sciences, Mohammed V University, Rabat, Morocco

Received: 01/08/2025

Mohamed Naciri

mohamed.naciri@fse.um5.ac.ma

Accepted: 20/11/2025

Published: 31/12/2025

Abstract

This study aimed to examine the impact of variations in adaptive behavior on the quality of life among children with Autism Spectrum Disorder (ASD). It focused on the subdomains of adaptive behavior (communication skills, independence, social skills) and the differences in quality of life across age and various dimensions (physical, psychological, social well-being, self-esteem, and school environment). The sample consisted of 42 children with ASD attending the Mohammed VI National Center for Persons with Disabilities in Tangier, aged between 4 and 14 years. The descriptive-comparative method was used, and the Vineland-2 scale was employed to assess adaptive behavior, while the KID-KINDL questionnaire measured quality of life. Results revealed age-related differences in adaptive behavior, favoring older children, with higher performance in daily living and social skills. Quality of life showed partial improvement with age, although age had no significant effect. Analyses also indicated a positive correlation between adaptive behavior and quality of life, with adaptive behavior being the most influential predictor in multiple regression analyses. The findings highlight the importance of promoting adaptive behaviors to enhance quality of life, emphasizing the integration of independence, communication, and social interaction skills into intervention programs, and involving families as supportive partners.

Keywords: autism spectrum disorder, adaptive behavior, quality of life

تأثير مستوى السلوك التكيفي على جودة حياة الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

محمد ناصيري

mohamed.naciri@fse.um5.ac.ma

وسيمة الدويب

ouassima.ed.@gmail.com

كلية علوم التربية، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب

النشر: 2025/12/31

القبول: 2025/11/20

الاستلام: 2025/08/01

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تباين مستوى السلوك التكيفي على جودة الحياة لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. تناولت الدراسة مستويات السلوك التكيفي بأبعاده الفرعية (مهارات التواصل، الاستقلالية، المهارات الاجتماعية) وتفاوت جودة الحياة حسب العمر والأبعاد المختلفة (الرفاه الجسدي، النفسي، الاجتماعي، تقدير الذات، البيئة المدرسية). تكونت العينة من 42 طفلاً من ذوي اضطراب طيف التوحد الملتحقين بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بطنجة، وتتراوح أعمارهم بين 4 و14 سنة. استخدم الباحثون المنهج الوصفي المقارن، واعتمدوا مقياس Vineland-2 لتقدير السلوك التكيفي، ومقياس "KID-KINDL" لقياس جودة الحياة. أظهرت النتائج تفاوتاً في السلوك التكيفي لصالح الفئات الأكبر سناً، مع أداء أعلى في المهارات الحياتية والاجتماعية، بينما سجلت جودة الحياة تحسناً جزئياً مع العمر دون تأثير معنوي. وأوضحت التحليلات ارتباطاً إيجابياً بين السلوك التكيفي وجودة الحياة، وكان السلوك التكيفي المتغير الأكثر تأثيراً في الانحدار المتعدد. تؤكد النتائج على أهمية تنمية السلوكيات التكيفية لتعزيز جودة الحياة، مع دمج مهارات الاستقلالية والتواصل والتفاعل الاجتماعي في برامج التدخل، وإشراك الأسر كعامل داعم.

الكلمات المفتاحية: اضطراب طيف التوحد، السلوك التكيفي، جودة الحياة

مقدمة

يعتبر اضطراب طيف التوحد من الاضطرابات النمائية العصبية الأكثر تعقيداً، حيث يؤثر بعمق في طريقة عيش الطفل. وتتميز أعراضه، كما ورد في الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس للاضطرابات النفسية DSM-5 (APA, 2015) بصعوبات في التفاعل الاجتماعي، وقصور في التواصل اللفظي وغير اللفظي، وسلوكيات نمطية متكررة، تؤثر جميعها على جودة حياة الطفل وأسرته. وقد تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بدراسة جودة الحياة لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، في ضوء التحديات اليومية التي يواجهونها مثل نوبات الغضب، الانطواء الاجتماعي، وصعوبة بناء العلاقات. وتشير عدة دراسات (Adams, Clark & Keen, 2019; Adams, Clark & Simpson, 2020; De Courville, 2024) إلى أن هؤلاء الأطفال يعانون من انخفاض ملحوظ في جودة حياتهم مقارنة بأقرانهم، نتيجة لمشكلات نفسية وسلوكية متعددة تشمل القلق، اضطرابات النوم، وصعوبات التفاعل. ولا تقتصر هذه الصعوبات على الجانب النفسي فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب الجسدية والاجتماعية والبيئية، مما يؤثر سلباً على إدراك الطفل لذاته وجودة حياته. في هذا السياق، برز مفهوم السلوك التكيفي كعنصر أساسي في تقييم قدرات الطفل على التفاعل مع متطلبات الحياة اليومية، مثل مهارات الاستقلالية، المهارات الاجتماعية، والمهارات التواصلية. ويُعد السلوك التكيفي مؤشراً مهماً للتنبؤ بجودة الحياة، غير أن العلاقة بين هذين المتغيرين لم تنل كفايتها من الدراسة، لا سيما في السياقات العربية، حيث تركز معظم الدراسات إما على جودة الحياة بمفردها أو على السلوك التكيفي دون الربط بينهما. من هنا، تنبع أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى تحليل العلاقة بين مستوى السلوك التكيفي وجودة الحياة لدى الأطفال المشخصين باضطراب طيف التوحد، عبر استكشاف ما إذا كانت الفروقات في مهارات السلوك التكيفي تؤثر على جودة الحياة بأبعادها المختلفة (الجسدية، النفسية، الاجتماعية، والبيئية).

مشكلة الدراسة

يواجه أطفال طيف التوحد تحديات متعددة، حيث تظهر عليهم أعراض قصور في المهارات الاجتماعية والتواصلية، مثل الانسحاب الاجتماعي، وفشل في بناء علاقات مستمرة، وصعوبة في تنظيم الانفعالات الاجتماعية، ونقص في القدرة على مشاركة الاهتمامات والعواطف، وقصور في التواصل اللفظي وغير اللفظي، كما ورد في النسخة الخامسة من الدليل التشخيصي الأمريكي DSM-5 (APA, 2015). ترافق هذه الأعراض مشكلات سلوكية أخرى كالسلوك العدواني وصعوبة بناء علاقات اجتماعية تساعد على الاندماج، مما يطرح مشكلة تحقيق التكيف النفسي والاجتماعي، مع ما يخلفه ذلك من انعكاسات تؤثر على تصور الطفل لذاته وجودة حياته.

بالمقابل، وكمحاولاً لتجاوز بعض الصعوبات التي يخلفها اضطراب طيف التوحد، يُظهر الإدماج المدرسي والدعم الاجتماعي تأثيراً إيجابياً في تعزيز إدراك الطفل لذاته وتنمية مهاراته الاجتماعية، مما يساعد في تحسين جودة الحياة لديه (Méens, 2017)، وقد أكدت بعض الدراسات (شكوح، وبدري، وشينبو، 2020)، أن التدخل المبكر له أثر إيجابي على السلوك التكيفي وجودة الحياة، حيث توقفت عند فعالية نموذج دينفر Denver في تحسين قدرات التكيف والاندماج. كما أظهرت دراسة الراجحي (2020) مدى أهمية النمذجة السلوكية في تنمية المهارات الاجتماعية لدى الأطفال، مما يساهم في تفاعلهم واندماجهم المجتمعي.

يعكس مفهوم جودة الحياة باعتباره أحد أبرز مفاهيم علم النفس الإيجابي، شعور الطفل بالصحة النفسية والرضا، والأمن والتمتع بحياة متكاملة. إذ قد يؤدي فقدان الحيوية والافتقار إلى الفائدة المجتمعية إلى زعزعة الثقة بالنفس ومفهوم الذات، مما يؤثر على تصور الطفل لحياته (علي بن مستور الزهراني، ونايف بن عبد الزراع، 2019)، وقد أظهرت دراسات متعددة، مثل (Rivard et al., 2011 و Adams et al., 2020) أن الاضطرابات النفسية المصاحبة للتوحد، كاضطرابات القلق، تساهم في خفض جودة الحياة لدى الأطفال وأسرهم. كما بينت دراسة دوفري De Vries و غورتس Geurts (2015) أن ضعف الوظائف التنفيذية المرتبطة بسمات التوحد يزيد من احتمال انخفاض جودة الحياة، نظراً لتأثيره على مهارات التنظيم الذاتي والتحكم السلوكي. وأكدت دراسة دوكورفيل De Courville (2024) أن اضطرابات النوم المرتبطة بالتوحد تُفاقم التحديات اليومية وتزيد من الضغوط على جودة الحياة.

ورغم أن العديد من الدراسات تناولت جودة الحياة لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، إلا أن العلاقة بين مستوى السلوك التكيفي وأبعاد جودة الحياة لا تزال غير مدروسة بالشكل الكافي، خاصة في السياقات العربية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى البحث في كيفية تأثير السلوك التكيفي - بما يشمله من مهارات تواصلية، ومهارات الحياة اليومية، والاعتماد على الذات، والتفاعل مع البيئة - على جودة حياة الطفل ذي اضطراب طيف التوحد، لما لذلك من دور في تطوير تدخلات تربوية ونفسية أكثر فاعلية وشمولية.

ومن هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة، من خلال تحليل العلاقة بين مستوى السلوك التكيفي وجودة الحياة لدى عينة من الأطفال المشخصين باضطراب طيف التوحد، في محاولة لفهم ما إذا كانت الفروقات في مهارات السلوك التكيفي تساهم في تفسير الفروقات في إدراك جودة الحياة.

وفي ضوء ذلك، تسعى هذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئيس التالي:

هل يؤثر مستوى السلوك التكيفي لدى عينة من أطفال اضطراب طيف التوحد على مستوى جودة الحياة لديهم؟

وتتفرع عن هذا السؤال، الأسئلة التالية:
ما مستوى السلوك التكيفية بأبعاده الفرعية (مهارات التواصل اللغوي؛ مهارات الاستقلالية؛ المهارات الاجتماعية) لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟
ما مستوى جودة الحياة لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟
إلى أي حد يؤثر تفاوت مستوى السلوك التكيفي لدى عينة من أطفال اضطراب طيف التوحد على تفاوت مستوى جودة الحياة لديهم؟

أهداف الدراسة

تتجلى أهداف الدراسة في العناصر التالية:
- التعرف على الفروق في مستوى جودة الحياة لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تبعاً لاختلاف فئاتهم العمرية؛
- التعرف على الفروق في مستوى السلوك التكيفي بأبعاده الفرعية (مهارات التواصل اللغوي- مهارات الاستقلالية- مهارات الاجتماعية) لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تبعاً لاختلاف فئاتهم العمرية؛
- التعرف على مدى تأثير مستوى السلوك التكيفي على مستوى جودة الحياة، مقارنة بتأثير الفئة العمرية، لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

المفاهيم الإجرائية للدراسة

اضطراب طيف التوحد: يُقصد به الاضطراب الذي يعاني منه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و14 سنة، ويتم التكفل بحالاتهم داخل المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بطنجة.
جودة الحياة: تُقاس بالاعتماد على مقياس "KINDLR" (النسخة المعربة للدكتوراة ليلي الصدام)، الذي يقيم جودة الحياة المرتبطة بالصحة لدى الأطفال والمراهقين في جوانب متعددة.
السلوك التكيفي: يُقاس باستخدام مقياس فاينلاندا (النسخة المعربة للدكتور بندر العتيبي)، ويشمل خمسة أبعاد رئيسية تغطي مهارات التواصل، الحياة اليومية، التنشئة الاجتماعية، المهارات الحركية، والسلوك غير التكيفي، ويتم تقديره بناءً على استجابات الأمهات أو الأطفال ذوي الإعاقة الخفيفة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها

فرضيات الدراسة

نطلق في هذه الدراسة من فرضية أساسية تفيد بأن مستوى السلوك التكيفي لدى عينة من الأطفال المشخصين باضطراب طيف التوحد يؤثر على مستوى جودة حياتهم. ويمكن أن تتجسد هذه الفرضية عبر الفرضيات الإجرائية التالية:
- يوجد تفاوت في مستوى السلوك التكيفي بأبعاده الفرعية (مهارات التواصل اللغوي، المهارات الاستقلالية، المهارات الاجتماعية) لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، يُعزى إلى اختلاف الفئة العمرية.
- يوجد تفاوت في مستوى جودة الحياة لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، يُعزى إلى اختلاف الفئة العمرية.
- يؤثر التفاوت في مستوى السلوكيات التكيفية بشكل أكبر من تأثير الفئة العمرية على تفاوت مستوى جودة حياة الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

مجتمع الدراسة وعينتها

مجتمع الدراسة

يضم جميع الأطفال المشخصين باضطراب طيف التوحد بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بطنجة، وعددهم 200 طفل.

عينة الدراسة

تتكون من 42 طفلاً (24 ذكراً، 18 أنثى)، تم اختيارهم قصدياً من فئة عمرية بين 4 و14 سنة، وجرى جمع البيانات من أمهاتهم لضمان دقة التقدير. قُسمت العينة إلى فئتين عمريتين (4-6 سنوات، و7-14 سنة) لتسهيل المعالجة الإحصائية. ويعرض الجدول التالي توزيع العينة حسب الفئة العمرية والجنس، بالإضافة إلى متوسط عمر كل فئة.

جدول 1

توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية والجنس ومتوسط العمر

الفئة العمرية	عدد الذكور	عدد الإناث	العدد الكلي	النسبة المئوية	متوسط العمر
الفئة الأولى: من (4-6) سنوات	9	7	16	38.1%	5,625
الفئة الثانية: من (7-14) سنة	15	11	26	61.9%	10,25
المجموع	24	18	42	%100	

المنهج والأدوات

المنهج المعتمد

المنهج الوصفي (الارتباطي-المقارن) لتحليل العلاقة بين مستوى السلوك التكيفي وجودة الحياة لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر الأمهات.

أدوات الدراسة

مقياس جودة الحياة "KID-KINDL". وهو مقياس يتضمن تقييماً ذاتياً وتقييماً خارجياً لجودة الحياة المتعلقة بصحة الأطفال والمراهقين في مجموعة واسعة من الأعمار. وقد تم تطويره من قبل بولنجر Bullinger وآخرين (1994)، وأعيد تعديله بواسطة رافن-سيبيرير Ravens-Sieberer و بولنجر Bullinger، للاستخدام في الفئات السريرية وأيضاً مع الأطفال والمراهقين الأصحاء. ويشمل الرفاهية الجسدية والرفاهية العاطفية والاحترام الذاتي والأسرة والأصدقاء والمدرسة (النسخة المعربة للدكتورة ليلي الصدام).

مقياس السلوك التكيفي (Vineland-2). يقيس مهارات التواصل، الاستقلالية، التنشئة الاجتماعية، المهارات الحركية، والسلوك غير التكيفي. وقد تم تطوير هذا المقياس من قبل صموئيل فينلاندر في البداية، وتستخدم النسخة الثانية (Vineland-2) بشكل واسع لتقييم الأفراد الذين يعانون من اضطرابات في النمو مثل التوحد، الإعاقة الذهنية، الاضطرابات السلوكية، أو أي حالة تؤثر على النمو السلوكي والعقلي. وهو من إعداد سبارو وبالا وسكشتي (1984)؛ وتعريب وتقنين بندر بن ناصر العتيبي؛ قسم التربية الخاصة، كلية التربية جامعة الملك سعود.

الخصائص السيكومترية لمقياس فاينلاندر للسلوك التكيفي

صدق المحكمين

تم عرض النسخة المعربة من مقياس فاينلاندر على مجموعة من المحكمين المتخصصين في علم النفس، بهدف التأكد من ملاءمة الصياغة اللغوية للسياق المغربي، نظراً للفروق الثقافية واللغوية مع النسخة السعودية. وبناء على ملاحظاتهم، تم تعديل بعض البنود، وتم الاتفاق على ضرورة التحقق من الثبات والصدق الداخلي قبل استخدام المقياس في الدراسة الميدانية.

الثبات الداخلي للمقياس

لحساب الثبات الداخلي، تم استخدام معامل ألفا كرونباخ، وبلغت القيمة الإجمالية للمقياس $\alpha=0.976$ ، مما يدل على تمتع المقياس بقدر عالٍ من الثبات.

جدول 2

نتائج تحليل الثبات الداخلي للمقياس

عدد العناصر	معامل ألفا كرونباخ
218	0,976

أما على مستوى الأبعاد الفرعية، فقد تراوحت القيم بين 0.709 و 0.963، وهي قيم تؤكد أن المقياس يتمتع بدرجات جيدة إلى ممتازة من الثبات، باستثناء بعد "الراحة والترفيه" الذي سجل قيمة مقبولة.

جدول 3

نتائج تحليل الثبات الداخلي لجميع فروع المقياس

البعد الكلي	بعد التنشئة الاجتماعية				بعد المهارات الحياتية			بعد التواصل			عدد العناصر	
	المسيرة المجموع	الراحة والترفيه	العلاقات الشخصية	المجموع	المهارات المنزلية المجتمعية	الأنشطة المهارات	المهارات الذاتية	المجموع	اللغة التعبيرية والكتابة	اللغة الاستقبالية		اللغة القراءة
218,00	65,00	18,00	20,00	27,00	87,00	30,00	20,00	37,00	66,00	23,00	31,00	12,00
0.976	0.926	0.938	0.709	0.793	0.953	0.904	0.809	0.896	0.963	0.914	0.945	0.783

بناء عليه، يُعد المقياس صالحا للاستخدام في الدراسة الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التحفظات والتوصيات الخاصة بتكليف البنود في السياق المغربي.

تقنيات معالجة المعطيات

تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS لتحليل البيانات، بالاعتماد على الإحصاء الوصفي (المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري)، إضافة إلى الإحصاء الاستدلالي من خلال اختبار معامل الارتباط بيرسون لقياس العلاقة بين جودة الحياة والسلوك التكيفي، واختبار الانحدار المتعدد لدراسة تأثير السلوكيات التكيفية على جودة الحياة.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

تباين مستويات السلوك التكيفي لدى أفراد العينة

تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى: "يوجد تفاوت في مستوى السلوك التكيفي بأبعاده الفرعية (مهارات التواصل اللغوي، المهارات الاستقلالية، المهارات الاجتماعية) لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، يُعزى إلى اختلاف الفئة العمرية". ومن أجل التأكد من صدق الفرضية التي انطلقنا منها، تم حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لأبعاد مقياس السلوك التكيفي الفرعية والدرجات الكلية بغية الوقوف عند أبرز مظاهر التباين في السلوكيات التكيفية للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، كما تم تقسيم العينة إلى فئتين عمريتين (4-6 سنوات و7-14 سنة) بهدف تحليل الفروقات النمائية وتأثير العمر على مستويات السلوك التكيفي. وقد ظهرت النتائج على الشكل التالي.

جدول 4

توزيع المتوسطات والانحرافات المعيارية لمستوى السلوك التكيفي لدى أفراد العينة

الفئة العمرية	النوع	مجموع المهارات التواصلية	مجموع الحياة اليومية	مجموع التنشئة الاجتماعية	المجموع الكلي
من 4 إلى 6 سنوات	المتوسط	36,75	50,94	48,81	154,13
	العدد	16	16	16	16
من 7 إلى 14 سنة	الانحراف المعياري	12,245	14,767	15,012	40,315
	المتوسط	67,5	90,27	62,23	220
المجموع	العدد	26	26	26	26
	الانحراف المعياري	21,418	24,654	18,32	54,842
المجموع	المتوسط	55,79	75,29	57,12	194,9
	العدد	42	42	42	42
	الانحراف المعياري	23,728	28,707	18,182	58,965

يتبين من خلال الجدول 4 وجود تباين في مستويات السلوك التكيفي حسب أبعاد المقياس الفرعية، إذ تم تسجيل مستوى ضعيف جدا في بعد مهارات التواصل سواء على مستوى اللغة الاستقبالية أو التعبيرية أو القراءة والكتابة عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (4-6 سنوات)، حيث بلغ مجموع متوسط المهارات التواصلية عندهم فقط 36.75 بانحراف معياري قدره 12.24، بينما بلغ مجموع متوسط السلوك التواصلي عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (7-14 سنة) 67.5 بانحراف معياري قدره 21.42.

ويُفسر هذا الفرق من منظور نمائي، حيث تُعد الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات مرحلة مبكرة غالبا ما تتزامن مع اكتشاف الاضطراب، مما يجعل التدخل محدودا نسبيا مقارنة بالفئة الأكبر التي قطعت مراحل نمائية متقدمة مصحوبة بدعم علاجي وتربوي مكثف. وهذا يتوافق مع ما أشارت إليه دراسة أوزونوف Ozonoff وآخرون (1991)، التي أوضحت أن

ضعف الأداء التنفيذي يرتبط مباشرة بانخفاض الكفاءة التواصلية لدى الأطفال المصابين بالتوحد. كما أكدت دراسة أخرى (Landa & Garrett-Mayer, 2006) على وجود تباين دال إحصائياً في تطور المهارات التواصلية مع تقدم العمر. وقد دعمت معطيات الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية DSM-5 (2013) كذلك هذه الملاحظات بتصنيف صعوبات التواصل كلفة تعبيرية واستقبالية كأحد الخصائص الجوهرية للاضطراب. وفي السياق نفسه، أظهرت دراسة الزهراني ونايف (2019) ارتفاع مستوى العجز التنفيذي لدى هذه الفئة، مما يؤثر سلباً على الأداء التواصلية. أما فيما يتعلق ببعد المهارات الحياتية، فيلاحظ أن متوسط هذه المهارات قد ارتفع بشكل ملحوظ لدى الفئة الثانية (7-14 سنة)، حيث بلغ 90.27 بانحراف معياري 24.65، مقارنة بالفئة الأولى (4-6 سنوات) التي قُدر متوسطها بـ 50.94 وانحراف معياري 14.77. ويفسر هذا التباين بكون الأطفال الأكبر سناً قد سجلوا تطوراً ملحوظاً على مستوى تحقيق الاستقلالية، خصوصاً على مستوى المهارات الذاتية بالمقارنة بالأنشطة المنزلية والمهارات المجتمعية. وتُعزى هذه النتائج إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الآباء، لا سيما الأمهات، لتحقيق استقلالية أطفالهن، وهو ما يتوافق مع ما أكدته دراسة بييري Perry وآخرون (2009) التي بينت أن الأداء في مهارات الحياة اليومية يظهر تفاوتاً بحسب الدعم المقدم من البيئة الأسرية. وبالعكس ذلك توجّهاً نحو تعزيز المهارات الذاتية لدى الأطفال المصابين بالتوحد، لكونها من المتطلبات الأساسية للاستقلالية والاندماج، حيث يبدو أن الأهل يولون اهتماماً أكبر لهذا الجانب مقارنة بالمهارات الاجتماعية أو التواصلية. أما على مستوى التنشئة الاجتماعية، فقد بلغ متوسط الفئة العمرية (4-6 سنوات) 48.81 بانحراف معياري 15.01، مقارنة بالفئة (7-14 سنة) التي بلغ متوسطها 62.23 بانحراف معياري 18.32. ويمكن تفسير هذا التطور بكون الأطفال الأكبر سناً بدأوا في اكتساب بعض آليات التواصل الاجتماعي وبناء العلاقات، وإن ظلت هذه المهارات تشكل تحدياً حقيقياً. ويُعزى هذا التفسير ما أشارت إليه دراسة هاولين Howlin وآخرون (2004) التي أكدت أن العجز الاجتماعي من السمات الثابتة التي تؤثر بشكل كبير على نوعية حياة الأطفال المصابين بالتوحد، حتى مع تقدمهم في السن أو خضوعهم لتدخلات علاجية. كما أن الصعوبات التي يواجهها الأطفال في تكوين العلاقات مع أقرانهم أو في محيط الأسرة تعكس الحاجة المستمرة إلى برامج إدماج اجتماعي فعالة. وعلى مستوى السلوك التكيفي العام، فقد بلغ متوسط الدرجات الخام للفئة (4-6 سنوات) 154.13، بينما ارتفع لدى الفئة (7-14 سنة) إلى 220، وهو ما يعكس تطوراً عاماً، وإن كان بسيطاً، في مستوى السلوك التكيفي عند الفئة الثانية، ويمكن تفسيره بتأثير التقدم العمري والتعرض لبرامج تعليمية وتأهيلية على مدى أطول. وتدعم هذه النتيجة دراسة ساتماري Szatmari وآخرون (2003) التي أشارت إلى وجود ارتباط بين مستوى السلوك التكيفي والعمر، وكذلك المهارات اللغوية والمعرفية. كما أن التباين بين الفئتين يعكس مراحل مختلفة من التفاعل مع بيئات الدعم، سواء الأسري أو المدرسي، مما يعطي الأفضلية النسبية للأطفال الأكبر سناً.

مستوى جودة الحياة لدى أفراد العينة

تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: "يوجد تفاوت في مستوى جودة الحياة لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، يُعزى إلى اختلاف الفئة العمرية". من أجل التحقق من صدق الفرضية الثانية، تم حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل بعد فرعي، بعد عكس قيم العناصر لضمان أن الدرجات الأعلى تشير إلى نوعية حياة صحية أعلى لجميع العناصر والأبعاد الفرعية، وكذلك بعد تحويل الدرجات إلى قيم من 0-100 بغية توحيد المقاييس بين العناصر والأبعاد المختلفة. ونظراً لاختلاف عدد البنود بين النسختين المعتمدين من مقياس "KID-KINDL" حسب الفئات العمرية فقد تم تقسيم المشاركين إلى فئتين، فئة الأطفال الممتد عمرها من 4 إلى 6 سنوات، وفئة الأطفال ما بين 7 إلى 14 سنة.

متوسطات وانحرافات أبعاد المقياس حسب الفئة العمرية (من 4 إلى 6 سنوات)

جدول 5

توزيع متوسطات وانحرافات أبعاد جودة الحياة لأطفال اضطراب طيف التوحد (4-6)

الانحراف المعياري	المتوسط	الحد الأقصى	الحد الأدنى	العدد	
18,74566	75,3906	93,75	25	16	م. الرفاهية الجسدية
20,00976	25,7813	87,5	6,25	16	م. العافية النفسية
13,35001	19,9219	62,5	6,25	16	م. ش. بقيمة الذات
13,49551	47,2656	62,5	18,75	16	م. العائلة
13,69306	28,125	50	6,25	16	م. العلاقات-الأصدقاء
10,82532	33,8068	43,75	6,25	16	م. المدرسة
12,05117	33,0842	50,09	18,18	16	م. قضايا أخرى
6,05476	33,0842	46,74	25	16	م. جودة الحياة

يتضح من الجدول 5 أن جودة الحياة لدى الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد كانت ضعيفة بشكل عام، حيث بلغ المتوسط 33,08 مع تشتت منخفض (انحراف معياري 6,05). كان بعد الجودة الجسدية (physique) الأعلى بمتوسط 75,39، مما يدل على صحة جسدية جيدة نسبياً لدى معظم الأطفال، رغم وجود فروق فردية واضحة بانحراف معياري مرتفع (18,75) يعكس معاناة بعضهم من انخفاض في الرفاهية الجسدية. تلاه بعد العائلة (famille) بمتوسط 47,27 وتشتت 13,49، مما يشير إلى الحاجة لدعم أكبر من الأسر لتعزيز بيئة داعمة ونمو نفسي متوازن للأطفال. أما بعد "مسائل أخرى ذات أهمية (autres)" فقد سجل متوسطاً ضعيفاً نسبياً 33,81 مع تشتت 12,05، ويشمل تأثير عوامل مثل الحالة المزاجية، طريقة تعامل الوالدين، اضطرابات الشهية والنوم، وصعوبة التعامل مع المكلفين بالتأطير. وجاء بعد الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية (amis) والمدرسة (école) بنسب ضعيفة (28,12 و 29,69 على التوالي)، ما يعكس التحديات الكبيرة في بناء العلاقات الاجتماعية والتكيف المدرسي. يليه بعد الرفاهية النفسية (psychique) كان متوسطه 25,78 مع تشتت كبير (20,01)، مما يدل على تباين واضح وعدم استقرار في الصحة النفسية للأطفال. وأخيراً، كان بعد تقدير الذات (estime de soi) منخفضاً جداً بمتوسط 19,92 مع تشتت 13,35، مما يعكس انخفاضاً ملموساً في مستويات تقدير الذات لدى هذه الفئة.

متوسطات وانحرافات أبعاد المقياس حسب الفئة العمرية (7-14)

أما بالنسبة للفئة العمرية من 7 إلى 14 سنة، فقد تم حساب نفس المؤشرات الإحصائية بهدف مقارنة نتائجهم مع الفئة الأصغر، كما يوضحه الجدول التالي:

جدول 6

توزيع متوسطات وانحرافات أبعاد جودة الحياة لأطفال اضطراب طيف التوحد (7-14)

النوع	العدد	الحد الأدنى	الحد الأقصى	المتوسط	الانحراف المعياري
الرفاهية البدنية	26	43,75	87,5	74,2788	13,73032
الرفاهية النفسية	26	37,5	87,5	57,6923	16,2315
تقدير الذات	26	12,5	62,5	41,5865	12,86253
العائلة	26	25	87,5	59,6154	15,12766
العلاقات مع الأصدقاء	26	12,5	75	47,3558	17,78105
المدرسة	26	25	68,75	44,9519	11,32189
م. جودة الحياة	26	36,46	68,75	54,2468	8,49286

من خلال تحليل الجدول 6، يتضح أن جودة الحياة لدى أطفال اضطراب طيف التوحد (7-14 سنة) كانت متوسطة بمعدل عام 54,24، متأثرة بطبيعة الاضطراب. تصدرت الرفاهية الجسدية الأبعاد بمعدل 74,28 وتشتت منخفض (13,73)، ما يعكس صحة جسدية جيدة لديهم. تلاها بعد العائلة بمتوسط 59,61، دالاً على دعم قوي من الأسر. أما الرفاهية النفسية فجاءت في المرتبة الثالثة بمتوسط 57,69 مع تشتت 16,23، مما يعكس تفاوتاً في الدعم النفسي المقدم لهم. في المقابل، كانت مستويات تقدير الذات (41,58)، العلاقات مع الأصدقاء (47,35)، والمدرسة (44,95) منخفضة نسبياً، ما يعكس التحديات التي تواجههم في بناء العلاقات الاجتماعية والتكيف المدرسي، إضافة إلى صعوبات في الوظائف التنفيذية والتواصل. كما يمكن أن يعزى انخفاض تقدير الذات في هذه المرحلة إلى إدراك الأطفال للفروق بينهم وبين أقرانهم، خصوصاً إذا افتقدوا للدعم النفسي الكافي.

ولتحديد الفروق العامة في جودة الحياة بين الفئتين العمريتين، تم حساب المتوسط والانحراف المعياري لمجموع الأبعاد، كما هو موضح في الجدول 7.

جدول 7

توزيع المتوسطات والانحرافات لمجموع أبعاد مقياس جودة الحياة حسب الفئات العمرية

الفئة العمرية	متوسط مجموع أبعاد جودة الحياة	الانحراف المعياري لمجموع أبعاد جودة الحياة
4-6	33,0842	6,05476
7-14	54,2468	8,49286

يوضح الجدول (7) أن متوسط أبعاد جودة الحياة يرتفع بشكل ملحوظ مع تقدم العمر، حيث سُجل متوسط 33,08 للفئة العمرية (4-6 سنوات)، مقابل 54,25 للفئة (7-14 سنة)، مع انخفاض واضح في الانحراف المعياري لدى الفئة الأكبر سناً، مما يشير إلى تجانس نسبي في نتائجها. ورغم أن جودة الحياة لدى أطفال اضطراب طيف التوحد تبقى دون المستوى الطبيعي، فإن هذا التحسن مع التقدم في العمر يعكس أثراً إيجابياً لعوامل مثل التشخيص المبكر، والبرامج العلاجية المناسبة، والمتابعة المستمرة في المراكز المتخصصة، التي تُسهم في تعزيز الرفاه النفسي والاجتماعي والمدرسي.

وتتسق هذه النتائج مع ما توصل إليه تايلور Taylor وآخرون (2023)، الذين شدّدوا على أهمية دعم الأفراد المصابين بالتوحد ومساعدتهم على استثمار نقاط قوتهم، مما يؤدي إلى تحسن في جودة الحياة والرفاه النفسي والصحة العقلية، ويسهم في رفع مهاراتهم الاجتماعية واللغوية. كما أشار الحرايري (2022) إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة الحياة والكفاءة اللغوية، لصالح المجموعة التجريبية، مما يؤكد أن تطوير الكفاءة اللغوية يسهم في تحسين جودة الحياة لدى هذه الفئة. وتشير نتائج الجدول إلى وجود تفاوت واضح بين الأبعاد الفرعية لجودة الحياة لدى الفئتين، حيث جاء بُعد الرفاه الجسدي في المرتبة الأولى، تلاه بُعد العائلة، ثم الرفاه النفسي والعلاقات الاجتماعية بمستويات متوسطة إلى منخفضة، في حين سُجّل أدنى مستوى في بُعد تقدير الذات والبيئة المدرسية. وتتوافق هذه النتائج مع دراسة الزهراني، ونايف (2019)، التي توصلت إلى وجود مستويات متوسطة في بعض الأبعاد (كالرفاه البدني، والعلاقات الأسرية، والدعم الاجتماعي)، ومستويات منخفضة في أبعاد أخرى (كالرفاه النفسي والبيئة المدرسية). وهو ما أكدته كذلك دراسة الزهراء، غنيمي، وتوفيق (2018)، التي أظهرت علاقة دالة إحصائية بين جودة الحياة وتقدير الذات، وكذلك بين جودة الحياة والتوافق الأسري.

وبشكل عام، أظهرت نتائج التحليل انخفاضاً عاماً في مستويات جودة الحياة لدى كلا الفئتين، وهو ما يتفق مع دراسة دوفري De Vries و غورتنس Geurts (2015) التي بيّنت أن ارتفاع سمات التوحد وضعف الوظائف التنفيذية يرتبطان بانخفاض جودة الحياة لدى الأطفال المصابين. وفي ضوء ما سبق، تدعم نتائج الدراسة صحة الفرضية الثانية، والتي تفترض وجود تفاوت في جودة الحياة لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يعزى إلى اختلاف السن أو الفئة العمرية، بالإضافة إلى التباين بين الأبعاد المختلفة، مما يستدعي تدخلات دقيقة تأخذ في الاعتبار خصوصية كل بُعد وكل مرحلة عمرية.

تأثير مستوى السلوك التكيفي على مستوى جودة الحياة

تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: "يؤثر التفاوت في مستوى السلوك التكيفي بشكل أكبر من تأثير الفئة العمرية على تفاوت مستوى جودة الحياة لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد". لمعرفة مدى تأثير السلوك التكيفي على مستوى تباين جودة الحياة قمنا بتحليل معامل ارتباط بيرسون بين جودة الحياة والسلوك التكيفي وقد أضفنا كذلك متغير العمر، حيث لاحظنا في الجداول السابقة مدى تأثيره على مستويات السلوك التكيفي وجودة الحياة. ويعرض الجدول الآتي بعض عناصر التحقق من الفرضية التي طرحناها مسبقاً.

جدول 8

معاملات ارتباط بيرسون بين متوسط جودة الحياة، إجمالي السلوك التكيفي، والعمر لدى عينة من أطفال اضطراب طيف التوحد

العمر	معامل الارتباط بيرسون	الدلالة الإحصائية (ثنائية الطرف)	عدد الحالات (N)	إجمالي السلوك التكيفي	متوسط أبعاد جودة الحياة
1	0,628**	<,001	42	0,628**	0,443**
				<,001	0,003
				1	0,510**
				<,001	<,001
				42	42
				0,510**	0,443**
				<,001	0,003
				42	42

الارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى 0.01 (ثنائي الطرف).

من خلال الجدول 8 نلاحظ وجود ارتباط إيجابي بين جودة الحياة والسلوك التكيفي بقيمة $r = 0.510$ ، وهو ارتباط معنوي وإحصائي كذلك ($p < 0.001$). وهذا يعني أن هناك علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين مستوى السلوك التكيفي وجودة الحياة، فارتفاع مستوى السلوك التكيفي مرتبط بارتفاع جودة الحياة عند الأطفال المشاركين. كما لاحظنا من خلال الجدول كذلك وجود ارتباط بين العمر وجودة الحياة $r=0.443$ ، $p=0.003$ ، وهذا يعني أن العمر كذلك قد يكون له دور في تفسير التباين في جودة الحياة. لكن على الرغم من أن الجدول يقدم دليلاً إحصائياً قوياً على وجود علاقة بين التفاوت في السلوك التكيفي وجودة الحياة. إلا أنه لا يثبت بالضرورة تأثيراً مباشراً بينهما، لذا ولأجل دعم الفرضية بشكل أكثر إقناعاً، قمنا باستخدام تحليل الانحدار المتعدد لمعرفة تأثير كل من السلوك التكيفي والعمر معاً على جودة الحياة. ويعرض الجدول التالي ملخص نتائج نماذج الانحدار المتعدد لهذه المتغيرات.

جدول 9

ملخص نتائج نماذج الانحدار المتعدد لتأثير السلوك التكيفي والعمر على جودة الحياة لدى عينة من أطفال اضطراب طيف التوحد

النموذج	R	R ²	المعدل R ²	الخطأ المعياري للتقدير
1	0,534	0,285	0,248	11,45059

ملاحظة: a. المتغيرات المستقلة (المتنبئات): العمر، إجمالي مقياس السلوك التكيفي

يتضمن الجدول 9 المتغيرات المستقلة: العمر age ومستوى السلوكيات التكيفية AbcTotal، ويقاس عامل الارتباط المتعدد للمتغيرات (Multiple Correlation Coefficient)، إذ وصلت قوة العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع (جودة الحياة) الى قيمة 0.534 وهي قيمة تشير إلى وجود ارتباط متوسط إلى جيد، وبالتالي فالنموذج الانحداري الذي يضم العمر والسلوكيات التكيفية يفسر حوالي 28.5% من التباين في جودة الحياة لدى أطفال اضطراب طيف التوحد. هذا يشير إلى أن هذه المتغيرات مهمة وتأثيرها ملموس، لكن هناك عوامل أخرى قد تفسر الباقي من التباين. وبالتالي، يمكن القول إن النموذج يمتلك قدرة تفسيرية جيدة لمستوى جودة الحياة بناء على العمر ومستوى السلوكيات التكيفية.

لمزيد من التحقق من ملاءمة النموذج، يعرض الجدول 10 نتائج تحليل التباين (ANOVA) للنموذج، الذي يُظهر مدى دلالة العلاقة الإحصائية بين المتغيرات المستقلة (العمر والسلوكيات التكيفية) والمتغير التابع (جودة الحياة).

جدول 10

نتائج تحليل التباين (ANOVA) لنموذج الانحدار المتعدد لتأثير العمر والسلوكيات التكيفية على جودة الحياة لدى عينة من أطفال اضطراب طيف التوحد

النموذج	مجموع المربعات	درجات الحرية (ddl)	المتوسط المربع	F	الدلالة
الانحدار (Régression)	2034,872	2	1017,436	7,76	0,001b
الباقي (T de Student)	5113,529	39	131,116		
المجموع الكلي	7148,401	41			

a. المتغير التابع (متوسط جودة الحياة).

b. المتغيرات المستقلة (العمر، إجمالي السلوك التكيفي)

من خلال الجدول 10 يتضح أن قيمة $F = 7.760$ مع مستوى دلالة $p = 0.001$ تشير إلى أن النموذج الانحداري ككل ذو دلالة إحصائية قوية ($p < 0.05$). وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة، وهي العمر والسلوكيات التكيفية، تفسر التباين في جودة الحياة بصورة ذات دلالة إحصائية. وبالتالي، يمكن اعتبار النموذج الانحداري جيداً وصالحاً لتفسير العلاقة بين هذه المتغيرات. وبعد التأكد من دلالة النموذج ككل من خلال تحليل التباين (ANOVA)، تم اللجوء إلى تحليل معاملات الانحدار لتحديد وزن كل متغير مستقل على حدة في تفسير جودة الحياة. يعرض الجدول 11 معاملات الانحدار غير المعيارية (B)، والمعاملات المعيارية (Beta)، إلى جانب قيم t ومستوى الدلالة الإحصائية لكل من متغيري السلوك التكيفي والعمر، وذلك لتقدير مدى مساهمة كل منهما في التنبؤ بجودة الحياة لدى الأطفال المشخصين باضطراب طيف التوحد.

جدول 11

معاملات الانحدار المعيارية وغير المعيارية لتأثير السلوك التكيفي والعمر على جودة الحياة لدى عينة من أطفال اضطراب طيف التوحد

النموذج	B	الأخطاء المعيارية	المعاملات المعيارية (بيتا)	t	الدلالة
الثابت	22,694	6,301		3,602	<,001
مجموع السلوك التكيفي	0,086	0,039	0,383	2,199	0,034
العمر	0,812	0,7	0,202	1,161	0,253ك

a. المتغير التابع: متوسط جودة الحياة

أسفرت نتائج تحليل الانحدار المتعدد عن دلالة إحصائية مهمة للنموذج، حيث بلغ معامل الارتباط المتعدد ($R = 0.534$) ومعامل التحديد ($R^2 = 0.285$) عند مستوى دلالة ($p = 0.001$)، ما يشير إلى أن المتغيرين (العمر والسلوك التكيفي) يفسران نحو 28.5% من التباين في جودة الحياة لدى أطفال اضطراب طيف التوحد ضمن العينة المدروسة. وقد أظهرت النتائج أن السلوك التكيفي كان المتغير الأكثر تأثيراً في جودة الحياة، إذ بلغ معامل الانحدار له ($B = 0.086$) عند

مستوى دلالة ($p = 0.034$)، مما يعني أن كل ارتفاع بدرجة واحدة في مستوى السلوك التكيفي يُتوقع أن يُحدث تحسناً في جودة الحياة بمقدار 0.086 نقطة، مع ثبات المتغيرات الأخرى. أما متغير العمر، فلم يظهر تأثيراً معنوياً ($B = 0.812$, $p = 0.253$)، مما يدل على أن العمر لا يفسر الفروق في جودة الحياة بشكل مستقل في هذا النموذج. وتتسق هذه النتائج مع ما أشارت إليه الأدبيات العلمية، حيث يمثل السلوك التكيفي عاملاً محورياً في حياة الأطفال المصابين بطيف التوحد، كونه يعكس قدرتهم على التفاعل مع البيئة المحيطة وتلبية متطلبات الحياة اليومية. فقد أوضحت دراسة تاسي (Tassé) (2012) أن المهارات المفاهيمية والاجتماعية والعملية التي يشملها السلوك التكيفي تُعد من أبرز المؤشرات المؤثرة في جودة الحياة، لما لها من دور في دعم الاستقلالية والمشاركة الاجتماعية. كما بينت دراسة باليوني (Balboni) وآخرون (2020) أن المستويات المرتفعة من السلوك التكيفي ترتبط ارتباطاً إيجابياً بمستوى جودة حياة أعلى، إذ تتيح هذه المهارات للفرد إمكانية تحقيق الذات والمشاركة الفعالة في أنشطة الحياة. كذلك أكدت دراسة شالوك (Schalock) وآخرون (2002) أن جودة الحياة تتأثر بعدة أبعاد شخصية وبيئية. ويبرز السلوك التكيفي بوصفه متغيراً حاسماً في تعزيز الجوانب المرتبطة بالاستقلالية والاندماج المجتمعي.

في المقابل، لا يمكن إغفال التحديات النفسية والسلوكية التي تؤثر سلباً على جودة الحياة لدى هذه الفئة؛ فقد بينت دراسة غبريال (2020) وجود تداخل بين السمات والخصائص النموذجية للتوحد وأعراض المشكلات النفسية والسلوكية. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال ذوي اضطراب التوحد، حيث أنها مؤشرات هامة لسلامة أو لضعف الصحة العامة للأطفال، ويكون لها تأثير إيجابي على جودة حياة الطفل والأسرة، حيث من الضروري التعرف على الاضطرابات النفسية التي تواجه أطفال اضطراب طيف التوحد لتحديد احتياجاتهم النفسية. وقد أفادت دراسة دو كورفيل (De Courville) (2024) أهمية الاهتمام بالصحة النفسية من خلال تدريب الأطفال على ممارسة اليوغا كطريقة واعدة لمعالجة صعوبات النوم لدى هذه الفئة حيث تبين من خلال الدراسة أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد (TSA) هم أكثر عرضة لمواجهة صعوبات في النوم، مما يؤدي إلى انخفاض في جودة الحياة.

وقد أشارت الكثير من الدراسات إلى معاناة أطفال اضطراب طيف التوحد من أعراض القلق والتي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على جودة حياتهم مثل دراسة ريفارد (Rivard) وآخرون (2011) حيث بينت معاناة الأطفال والمراهقين ذوي اضطراب طيف التوحد (TSA) من انتشار أعلى لاضطرابات القلق مقارنة بأقرانهم من عامة السكان، وتأثير هذه الاضطرابات بشكل كبير على جودة الحياة والتكيف العام لهؤلاء الأطفال والمراهقين. كما أبرزت دراسة أدامس (Adams) وآخرون (2020) أن بعض أبعاد القلق تشكل مؤشرات تنبؤية قوية للتراجع في وظائف المدرسة والعاطفة، وهي مكونات أساسية من جودة الحياة وفق مقياس PedsQL. وهو ما أيدته أيضاً دراسة أدامس (Adams) وآخرون (2019) التي بينت أن ارتفاع القلق لدى أطفال التوحد يرتبط بتدني جودة الحياة في مجالات متعددة. كما بينت كيلبورن (Kilburn) وآخرون فاعلية التدخل السلوكي المعرفي في تقليل أعراض القلق وتحسين جودة الحياة لدى المراهقين المصابين بطيف التوحد، مما يشير إلى أهمية دمج الدعم النفسي ضمن برامج التأهيل.

وعلى صعيد آخر، أظهرت نتائج دراسة سالابورا (Salabura) وآخرون (2025) أن الصعوبات في النوم، والتي يعاني منها العديد من أطفال التوحد، تشكل عائقاً إضافياً أمام تحقيق رفاهية متكاملة، ما يدعو إلى استخدام أدوات تقييم فعالة واستراتيجيات تدخل مناسبة لتحسين النوم وبالتالي جودة الحياة. وتُظهر البيانات كذلك أن الإخفاق في اكتساب المهارات الحياتية والاستقلالية الذاتية يشكل مصدر إحباط للأطفال وأسرها، حيث أفادت تقارير الأمهات بأن غياب مهارات التواصل والاعتماد على النفس يُضعف من شعور الطفل بالكفاءة الذاتية ويزيد من المشاعر السلبية مثل الغضب والقلق، ما يؤدي بدوره إلى تدني في جودة الحياة على مختلف أبعادها، خصوصاً لدى الأطفال في الفئة العمرية (4-6 سنوات).

في ضوء ما سبق، يمكن التأكيد على صحة الفرضية التي تنص على وجود علاقة تأثير بين السلوك التكيفي وجودة الحياة لدى أطفال اضطراب طيف التوحد، كما أن النتائج تتناغم مع ما ورد في الدراسات السابقة، مشددة على أن السلوك التكيفي يمثل مفتاحاً أساسياً لتحسين جودة حياة هذه الفئة.

خلاصة

أظهرت نتائج الدراسة وجود تفاوتات في مستويات السلوكيات التكيفية لدى عينة من الأطفال المشخصين باضطراب طيف التوحد تُعزى إلى الفئة العمرية، حيث بدت الفئات الأكبر سناً أكثر تكيفاً في مجالات مثل المهارات الحياتية والقدرات الاجتماعية مقارنة بالفئات الأصغر سناً. كما تم تسجيل اختلافات في جودة الحياة باختلاف الفئة العمرية، إذ اتضح أن بعض أبعاد جودة الحياة كانت أعلى لدى الفئات الأكبر. وأشارت النتائج كذلك إلى وجود علاقة إيجابية بين السلوك التكيفي وجودة الحياة؛ فكلما ارتفع مستوى السلوك التكيفي، ارتفع معه مستوى جودة الحياة. في المقابل، لم تُظهر نتائج التحليل وجود أثر دال إحصائياً للفئة العمرية على جودة الحياة بشكل مباشر، ما يشير إلى أن السلوكيات التكيفية تمثل عاملاً أكثر تأثيراً في هذا السياق مقارنةً بالعمر.

انطلاقاً من هذه النتائج، يمكن الاستدلال على أهمية تعزيز السلوكيات التكيفية لما لها من ارتباط مباشر بمستوى جودة الحياة لدى الأطفال المشخصين بطيف التوحد. كما يمكن أن يُفهم ضمناً من هذه المعطيات ضرورة تضمين مهارات مثل الاستقلالية، التواصل، والتفاعل الاجتماعي في برامج التدخل، إلى جانب إشراك الأسر، لا سيما الأمهات، في مسارات الدعم.

المراجع

- الحريري، نفين سعيد محمود. (2022). فاعلية برنامج قائم على مهام نظرية العقل لتحسين الكفاءة اللغوية وأثره في جودة الحياة لدى أطفال الروضة ذوي اضطراب طيف التوحد. *مجلة بحوث ودراسات الطفولة* 4(8)، 21-100. doi:https://doi.org/10.21608/rsch.2022.256548
- الزهران، مصطفى محمد؛ غنيمي، عبد المقصود حسنية؛ وقتحي توفيق، أسماء. (2018). جودة الحياة وعلاقتها بتقدير الذات والتوافق الأسري لدى طفل ما قبل المدرسة. *مجلة البحث العلمي في التربية*، 19(19)، 159- 182. <https://doi.org/10.21608/JSGRE.2018.19768>
- الزهراني، علي بن مستور؛ والزراع، نايف بن عابد. (2019). جودة الحياة لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وعلاقتها بالسلوكيات المعرفية المرتبطة بالفص الجبهي. *المجلة التربوية*، 68(68)، 651- 689. <https://doi.org/10.21608/edusohag.2019.54735>
- الراجحي، تامر الشرباصي محمد. (2020). فعالية برنامج تدريبي باستخدام تكتيك النمذجة السلوكية في تنمية المهارات الاجتماعية للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. *مجلة مستقبل العلوم الاجتماعية* (3)، 158- 198. <https://doi.org/10.21608/fjsj.2020.236844>
- شكوح، نبيل؛ بدري، زكرياء؛ وشينيو، حمزة. (2020). التدخل المبكر لفائدة أطفال طيف التوحد ورهان الدمج نموذج Denver للتدخل المبكر (ESDM). في *خلود السباعي (تنسيق)، الأشخاص في وضعية إعاقة وقضايا الدمج (ص. 167- 203)*. الرباط: مطبعة الامنية.
- غبريال، إريني سمير. (2020). دراسة تحليلية للصحة النفسية للطفل التوحدي والاضطرابات النفسية والسلوكية المصاحبة. *مجلة البحوث التربوية والنوعية*، 3(3)، 129- 154. <https://doi.org/10.21608/jeor.2020.141544>
- American Psychiatric Association. (2015).** *Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (5e éd.)* [DSM-5®] (M.-A. Crocq & J. D. Gueli, coord.; P. Boyer, M.-A. Crocq, J. D. Gueli, C. Pull, & M.-C. Pull-Erpelding, direction de l'équipe). Masson
- Adams, D., Clark, M., & Keen, D. (2019). *Using self-report to explore the relationship between anxiety and quality of life in children on the autism spectrum. Autism Research, 12*(10), 1505–1515. <https://doi.org/10.1002/aur.2155>
- Adams, D., Clark, M., & Simpson, K. (2020). *The relationship between child anxiety and the quality of life of children, and parents of children, on the autism spectrum. Journal of Autism and Developmental Disorders, 50*(5), 1756–1769. <https://doi.org/10.1007/s10803-019-03932-2>
- Balboni, G., Mumbardó-Adam, C., & Coscarelli, A. (2020). Influence of adaptive behaviour on the quality of life of adults with intellectual disabilities. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities (33)*3, 584-594. <https://doi.org/10.1111/jar.12702>
- De Courville, M.-D. (2024). *Effet d'une pratique de yoga sur la qualité du sommeil et la qualité de vie d'enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme en classe spécialisée*. [Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal]. Archipel. <http://archipel.uqam.ca/18457/>
- De Vries, M., & Geurts, H. (2015). *Influence of autism traits and executive functioning on quality of life in children with an autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45*(9), 2734–2743. <https://doi.org/10.1007/s10803-015-2438-1>
- Kilburn, T. R., Rapee, R. M., Lyneham, H. J., Thastum, M., & Thomsen, P. H. (2024). Testing a cognitive behavioural therapy program for anxiety in autistic adolescents: A feasibility study. *Nordic Journal of Psychiatry, 78*(5), 421–430. <https://doi.org/10.1080/08039488.2024.2338206>
- Howlin, P., Goode, S., Hutton, J., & Rutter, M. (2004). Adult outcome for children with autism. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45*(2), 212–229. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00215.x>
- Landa, R., & Garrett-Mayer, E. (2006). Development in infants with autism spectrum disorders: A prospective study. *Child Psychol Psychiatry. 47*(6), 629-638. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01531.x>
- Méens, C. (2017). Inclusion et qualité de vie scolaire des enfants en situation de handicap. *Vie sociale et traitements, 135*(3), 39-41. <https://doi.org/10.3917/vst.135.0039>
- Ozonoff, S., Pennington, B., & Rogers, S. (1991). Executive function deficits in high-functioning autistic individuals: Relationship to theory of mind. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 32*(7), 1081–1105. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1991.tb00351.x>
- Perry, A., Flanagan, H. E., Dunn Geier, J., & Freeman, N. L. (2009). the Vineland Adaptive Behavior Scales in young children with autism spectrum disorders at different cognitive levels. *Journal*

- of *Autism and Developmental Disorders*, 39(7), 1066–1078. <https://doi.org/10.1007/s10803-009-0704-9>
- Rivard, M., Paquet, A., & Mainville, J. (2011). Thérapies cognitivo-comportementales pour les troubles anxieux chez les enfants et les adolescents ayant un trouble du spectre de l'autisme. *Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive*, 21(3), 97–102. <https://doi.org/10.1016/j.jtcc.2011.07.007>
- Salabura, C., Sourty, A., Bat-Pitault, F., Regnery, K., Mayen, S., & Colson, S. (2025). Évaluation de la douleur des enfants et adolescents avec troubles du spectre de l'autisme : une revue systématique (*Pain assessment for children and adolescents with autism spectrum disorders: A systematic review*). *L'Encephale*, 51(1), 87–94. <https://doi.org/10.1016/j.encep.2024.04.007>
- Schalock, R. L., Brown, I., Brown, R., Cummins, R. A., Felce, D., Matikka, L., Keith, K. D., & Parmenter, T. (2002). Conceptualization, measurement, and application of quality of life for persons with intellectual disabilities: Report of an international panel of experts. *Mental Retardation*, 40(6), 457–470. [https://doi.org/10.1352/0047-6765\(2002\)040<0457:CMAAOQ>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1352/0047-6765(2002)040<0457:CMAAOQ>2.0.CO;2)
- Szatmari, P., Bryson, S. E., Boyle, M. H., Streiner, D. L., & Duku, E. (2003). Predictors of outcome among high-functioning children with autism and Asperger syndrome. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 44(4), 520–528. <https://doi.org/10.1111/1469-7610.00141>
- Tassé, M. J. (2021). *Adaptive behavior and functional life skills across the lifespan: Conceptual and measurement issues*. In R. Lang & P. Sturmey (Eds.), *Adaptive Behavior Strategies for Individuals with Intellectual and Developmental Disabilities: Evidence-Based Practices Across the Life Span* (pp. 1–20). Cham, Switzerland: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66441-1_1
- Taylor, E. C., Livingston, L. A., Clutterbuck, R. A., Callan, M. J., & Shah, P. (2023). *Psychological strengths and well-being: Strengths use predicts quality of life, well-being and mental health in autism*. *Autism*, 27(6), 1826–1839. <https://doi.org/10.1177/13623613221146440>